
Regeneración urbana: el caso de Londres

Marco Sgarbi

Abstract: The paper examines the phenomenon of the urban generation by focusing on the specific case of London, questioning the real meaning of being a city and a citizen.

Keywords: London, regeneration, city, citizenship.

1. Urban regeneration

Según la célebre definición de Aristóteles, la ciudad, a saber la *polis*, es una comunidad (*koinonia*) de ciudadanos (*polites*) instituida en vistas de un bien común (*agaton*).¹ Esta noción se basa en el concepto de «ciudadano» que, para Aristóteles, no es quien mora en un cierto lugar, sino el que puede participar en la vida pública para actuar en dirección del bien común.² Esta definición, que caracterizará el núcleo de casi todas las concepciones de la ciudadanía en la historia del pensamiento occidental, es válida en Aristóteles sobre todo en regímenes democráticos, y sin embargo no se puede aplicar a otro tipo de regímenes, como el aristocrático, el oligárquico o plutocrático. Y bien, ya que está constituida por ciudadanos, es decir, por seres vivos que actúan por el bien común, la ciudad siempre ha sido considerada como un organismo. En el centro de la ciudad, como comunidad de ciudadanos, se encuentra lo «político», tradicionalmente individuado en la plaza, el *agora* griego o el *forum* romano. Esta concepción sobrevive durante mucho tiempo, más allá del mundo griego y latino y alcanza el umbral de la modernidad, tal como podemos comprobar en el bosquejo del arquitecto Francesco di Giorgio Martini, que pone, en el centro del cuerpo de la ciudad, justamente la plaza.

La plaza donde se reúnen los ciudadanos, en torno a la que normalmente se erigían los edificios de gobierno, constituye la parte central del cuerpo de la ciudad, mientras los mismos ciudadanos, que llenan la plaza, representan el elemento vivificante de la ciudad, lo que habitualmente llamamos alma. Pero el alma también es considerada tradicionalmente la forma del cuerpo y su esencia, coherentemente con la definición aristotélica, los ciudadanos, son la esencia de la ciudad y por tanto son representantes de lo que, en latín, se llama *civitas*. Sin embargo, el cuerpo vivificado por el alma, a saber, lo que se define como *urbs*, está constituido por todos aquellos espacios y lugares en los que el alma puede ejercer sus funciones. Descrita en estos términos, la analogía de la ciudad con el ser humano parece ser eficaz, pero en realidad no es así.

A diferencia del ser humano, de hecho, la ciudad no tiene un cuerpo que perece con el alma: al contrario, el alma de una ciudad puede morir o ser sustituida sin que su cuerpo se vea necesariamente afectado. Esto sucede porque el cuerpo de un ser humano nace, crece, vive y muere; mientras el cuerpo de una ciudad nace, crece, vive y no muere, por lo menos no de muerte natural. El cuerpo de una ciudad puede morir de muerte violenta, como ocurrió con Cartago, arrasada por los romanos en el 146 a.C., o con Hiroshima, que fue bombardeada en 1945 por los Estados Unidos. Pero normalmente la ciudad deja siempre una huella (o unas ruinas) en el lugar que ha ocupado y en los espacios que ha dejado libres. Este progresivo dejar huella en el tiempo crea situaciones de desconexión entre alma y cuerpo. De hecho, mientras el alma —es decir, los ciudadanos— tiene un ciclo vital breve, el cuerpo de una ciudad dura hasta que los materiales con los que están contruidos sus edificios y sus plazas resisten, a veces incluso durante miles de años. Justo a causa de esta resiliencia suya, el cuerpo de la ciudad puede volverse inhabitable para el alma, cuando éste no responde a las órdenes y a las exigencias de aquella, como cuando se quiere levantar un peso o correr más rápido y nos damos cuenta de que nos resulta imposible porque el físico es inadecuado.

¿Qué pasa cuando el alma de la ciudad deja su cuerpo, a saber, cuando la *civitas* deja a la *urbs*? En el caso más negativo, el cuerpo viene a ser abandonado y se deja morir a la ciudad. Es éste el caso de muchas ciudades del «Far West», construidas en la época de la gran fiebre del oro y abandonadas cuando todos los recursos habían sido aprovechados. Por ejemplo, se puede mentar la alegre ciudad californiana de Bodie, fundada en 1859, abando-

nada en 1932 y convertida oficialmente en *ghost town*, o mejor dicho, en parque nacional dedicado a la memoria de su pasado glorioso y de sus 10.000 habitantes.

El cuerpo de la ciudad ha dejado de funcionar y su alma se ha ido. No es éste el único ejemplo. También hay muchas *ghost towns* en Italia: centros urbanos enteros y pueblos, como Craco en Basilicata, Pentadattilo en Calabria, Romagnano al Monte en Campania, y muchos más, han sido abandonados porque no han sido capaces de ofrecer servicios típicos de las metrópolis modernas y de responder a las exigencias de sus ciudadanos y del actual estilo de vida.

También hay almas huidas de sus cuerpos por construcción o para ponerse a salvo de eventos naturales. Es éste el caso de Chaitén, en Chile, evacuada en 2008 a causa del despertar, después de 9000 años, del volcán homónimo. Algo parecido le ha pasado a la ciudad de Plymouth, en la isla de Montserrat, en 1995. Así como es también el caso de la ciudad austríaca de Döllersheim, donde fue bautizado Alois Hitler, padre de Adolf, que después de novecientos años de historia fue transformada en un campo de adiestramiento militar y luego abandonada. Está también el caso más reciente de Tawergha, en Libia, abandonada en 2011 porque fue ocupada por las milicias anti-Gadafi.

Aún otro caso: el abandono forzado de Prípiat (Ucrania) en 1986 a causa de la explosión del reactor de Chernóbil. En la pizarra de una guardería se lee aún el mensaje de adiós del alma de su cuerpo: «No volveremos, adiós, Prípiat, 28 abril 1986».³

Pero hay también casos en los que el cuerpo nunca ha tenido alma, como Kilamba New City en Angola, pensada para acoger a más de 500.000 personas, financiada con dinero del gobierno chino y formada por 750 edificios de 8 plantas cada uno, que quedaron prácticamente sin vender.

Otro caso es el de la ciudad de San Zhi en Taiwán: construida en 1978, inmediatamente abandonada ya antes de terminarla y arrasada en 2009, para dejar espacio, no casualmente, a un resort y a un parque de atracciones.

Encontramos también cuerpos de ciudad que buscan literalmente su alma, como Kungming en el distrito de Chenggong, donde el eslogan para vender rascacielos desiertos es «amplios aparcamientos disponibles». Parece una broma: está claro que hay mucho aparcamiento disponible: ¡no vive nadie! La misma suerte que ha tocado, durante el período de crisis y de la explosión de la burbuja

inmobiliaria, a Seseña (la Manhattan de Madrid, que quería reproducir el «éxito» de Benidorm, la Nueva York del Mediterráneo, con su Intempo), y Valdeluz, ambas localidades no distantes de Madrid.

A propósito de Seseña, es significativo el comentario de un célebre columnista de *El País*, Vicente Verdú, según el cual el modelo urbano llevado a cabo en esta área

alzado como un espejismo sobre el desierto manchego, representa la máxima vanguardia de la urbe moderna. No hay nada más actual, en lo referente a ciudades, que comportarse como milagrosos artefactos, constituirse de la noche a la mañana y a través de las formas arbitrarias que el promotor concibe interpretando los sueños de los posibles clientes.⁴

Todas estas ciudades están construidas no para dejarse habitar por los ciudadanos, sino para vender productos según modelos y «marcas» reconocibles y consumibles, siguiendo preferentemente el modelo de Nueva York o el asiático. Un caso paradójico y llamativo, por no recordar el ejemplo clásico de Las Vegas, es el chino, donde se han intentado importar cuerpos en almas distintas como a Tianducheng, con su Torre Eiffel y sus Champs Élysées. Pero se han hecho cosas aún peores, desde una óptica platónica, en Macao, donde se ha reproducido Venecia, pero no a partir de la histórica ciudad lagunar, sino del Venetian Resort de Las Vegas: copia de copia del original.

Surge una pregunta urgente: ¿hay alternativa al abandono? ¿Hay un modo para reunir el alma con el cuerpo, la *civitas* con la *urbs*, y hacer que la ciudad vuelva a funcionar? Una vez más la analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo de la ciudad puede ser de ayuda. Antes se había dicho que la desconexión que se halla entre el cuerpo y el alma de la ciudad es parecida a cuando se quiere levantar un peso pero el físico no responde a las órdenes. En el ejemplo concreto del hombre, para levantar pesos y responder a las exigencias del alma hay una simple solución:

preparar y entrenar el cuerpo para que soporte el esfuerzo físico requerido por el alma.

De la misma forma, las ciudades también se pueden preparar para responder a las solicitudes del alma. ¿Cómo?

En los últimos decenios, dada la imposibilidad de abandonar siempre los cuerpos de las ciudades como desechos y vista también la escasez de espacio donde construir (escasez que con los años y el incremento de la población está destinada a aumentar), se ha desarrollado un nuevo movimiento urbanístico llamado «regeneración» que quiere resucitar, es decir reanimar el cuerpo de la ciudad, la *urbs*, con la esperanza de que, una vez reanimada ésta, pueda revivir también la *civitas*. Antes de explicar exactamente qué es este movimiento de regeneración urbana, creo que será mejor explicar lo que no es.

Por regeneración urbana no se entiende la *beautification*, el reciclaje, la reutilización o la restauración de algunos edificios o ambientes urbanos, o por lo menos no es solo esto. No se trata ciertamente del embellecimiento de algunos ambientes como, por ejemplo, el Museo de Arte Público de Madrid (antes Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana), que alberga obras de Eduardo Chillida, Joan Miró, Manuel Rivera, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano, y muchos más, en un lugar típicamente angosto y degradado como suele ser el que se encuentra bajo un puente de una gran avenida, en este caso el Paseo de la Castellana.

Tampoco es regeneración el reciente caso del estudio Mvrdv de Rotterdam en el que ha intentado transformar una autopista abandonada de Seúl en un inmenso jardín botánico, u otro caso como el de Labics de la Città del Sole que ha rediseñado *l'Agenzia del trasporto autoferrotraviario* del Ayuntamiento de Roma. Y tampoco es regeneración urbana el «Bosco Verticale» de Stefano Boeri en Porta Nuova en Milán, que ha ganado el Highrise Award 2014 como mejor rascacielos del mundo. Estas regeneraciones ficticias, y otras muchas, son significativas porque enfatizan un proceso de higienización urbana orientada por la inserción de amplios espacios verdes y de luz, típicos elementos representativos del viejo, pero siempre presente, paradigma del urbanismo progresista. El modelo progresista se basa en la individuación de un prototipo arquitectónico y urbano a partir de una definición eterna y atemporal del hombre: «establecida la condición del

hombre, con sus necesidades, sus gustos y sus inclinaciones originales» se podrán determinar «las condiciones del sistema de construcción más apropiado para su naturaleza», llegando así a la

solución de la bella y gran cuestión de la arquitectura humanitaria, calculada en base a las exigencias de la organización del hombre y de la vida social más jocosca y perfecta, correspondiente al conjunto de las necesidades y a los deseos del hombre, y matemáticamente adaptada a las grandes conveniencias universales de su constitución física y pasional.⁵

La arquitectura progresista, sacada adelante por Benjamin Ward Richardson con su *Hygeia* o por Le Corbusier en su *Ville Verte*, y también en parte por el movimiento de la Bauhaus, está caracterizada por un abundante uso de la luz, de los espacios vacíos y del verde, es decir, por espacios tendencialmente abiertos y descongestionantes. Basándose en un modelo arquetípico de hombre, sus construcciones no tendrán mucho en cuenta el contexto, es decir, que se podrán volver a proponer en cualquier lugar del planeta y seguirán un modelo de orden e higiene de la ciudad, donde el hombre podrá vivir de la mejor forma, desarrollando plenamente todas sus innatas capacidades. El llamamiento a principios progresistas por parte de estos procesos de restauración, reciclaje y reutilización es ilusorio: el mensaje es hacer creer que hay una mejora de vida en ambientes hipercongestionados.

Hay otros tipos de restauración y reciclaje que tienen que ver con la reutilización de edificios y ambientes en los que la historicidad marca profundamente el contexto. Este reciclaje, restauración y reutilización nunca está exento de sus problemas, sobre todo en ciudades históricas donde abundan fragmentos y restos de utopías pasadas, pero nunca olvidadas, que se han sucedido constantemente las unas a las otras en una competición por cómo interpretar el pasado y la herencia recibida. También en este caso se presentan en modalidades diferentes: pensemos en la Torre de Adriano, donde varios estilos en competición entre sí intentan integrarse, o consideremos los edificios del EUR, donde la nueva arquitectura se pone en continuidad con los modelos romanos o medievales, revalorando, a veces de forma torpe, el pasado (como por ejemplo la Torre de Eurosky inspirada en la Torre de la Milicia).

Interpretar el pasado, modificar el presente, para proyectar un futuro es siempre una operación más bien compleja, que implica decisiones de carácter moral y que requiere reflexiones filosóficas más generales sobre el sentido del arte, de la historia y de la cultura. Si se quiere nuevamente recurrir a la comparación con el cuerpo humano, nos podríamos preguntar hasta qué punto es posible adentrarse en el uso de la cirugía estético-plástica para «restaurar» lo que es viejo, para que no degenera en lo indecoroso, en lo feo y en lo poco funcional. A todo esto se añade el problema de que en muchas ciudades históricas, hoy como hace 500 años, la originalidad y la autenticidad de las obras pasadas es tal que al final se disuelve hasta convertirse en cotidianidad irreciclable. Cada ciudad se presenta entonces inexorablemente como un organismo para la producción de ruinas, cuya creación no puede ser detenida, pero que tiene que ser de alguna manera asimilada para que la ciudad no muera: un poco como Leonia, la ciudad invisible de Italo Calvino, que vive expulsando sus desechos y embelleciéndose hasta que se convierte ella misma en un desecho respecto a otra ciudad, que se expande expulsando igualmente sus desechos. En este sentido, aunque mínimas, las intervenciones de restauración, reciclaje y reutilización son igualmente necesarias; de otro modo, el único destino sería la muerte del cuerpo de la ciudad o, aún peor, la muerte de su alma, transformando los centros históricos en museos para turistas o en parques de atracciones y negándoles, por tanto, su estatuto de ciudad.

Regeneración, como hemos dicho, no es restauración, no es reciclaje, no es reutilización, no es *beautification*. Por «regeneración urbana» tenemos que concebir algo como

una visión y una acción completa e integrada que lleva a la resolución de los problemas urbanos y que intenta conseguir una mejora duradera de las condiciones económicas, físicas, sociales y ambientales de un área que ha sido objeto de cambios.⁶

Tal regeneración está caracterizada por una política activa de intervención que toca sectores públicos y privados, capaz de poner en marcha un esfuerzo colectivo para encontrar soluciones más adecuadas a los problemas urbanos, aventajando a los ciudadanos. Esta peculiar actividad está sujeta a cambios en el tiempo y en su íntima estructura para que pueda hacer frente a las variables condiciones económicas, políticas, sociales y ambientales. Resumiendo, la regeneración urbana debe ser pensada como un proceso en devenir, nunca terminado, y siempre en fase de adaptación con respecto a los rápidos cambios urbanos.

La regeneración urbana pretendería incidir en profundidad sobre los habitantes, sobre el ambiente y sobre la economía, reconsiderando el concepto de ciudadanía. Tiene como objetivo mejorar la capacidad y las aspiraciones de los ciudadanos tanto en su vida privada como en la pública, y esto significa intervenir directamente sobre la competitividad y las performances económicas de un área, creando más trabajo y prosperidad. Esta prosperidad debe servir para suscitar interés en un área, produciendo así un efecto a largo plazo, que debería estar acompañado por el diseño de un adecuado espacio urbano.⁷ Por este

motivo, la regeneración urbana ha puesto al orden del día los siguientes puntos:

1) la optimización del ambiente urbano, centrandose su atención sobre todo en la sostenibilidad;

2) la mejora de la calidad de vida, impulsando mejores condiciones físicas, actividades culturales o estructuras de grupos sociales;

3) la valorización del *social welfare*, con la institución de servicios sociales específicos para áreas particulares o determinados tipos de ciudadanos;

4) el incremento de la tasa de empleo para los grupos sociales mayormente excluidos y para las áreas más degradadas, creando nueva ocupación o proporcionando programas educativos y de aprendizaje;

5) la mejora del sistema de *governance*, enfatizando *partnerships*, involucrando a las comunidades locales y a los varios *stakeholders* en los procesos de decisión.⁸

Londres, y en general Gran Bretaña, ha sido una ciudad pionera en este tipo de enfoque, transformando la gran metrópolis industrial en una verdadera ciudad post-moderna.⁹ Esta transformación ha sido caracterizada por un fuerte aumento de la complejidad y de la fragmentación en todos los sectores que conciernen a la ciudad. Se ha pasado de una ciudad homogénea, funcional, dominada por un núcleo comercial y caracterizada por un estancamiento de las áreas periféricas a una ciudad caótica, pluricéntrica, con amplias bolsas de pobreza y atenta a las zonas suburbanas. De hecho, se ha pasado de una ciudad planificada centralmente en su totalidad para los distintos fines sociales, a una ciudad espacialmente fragmentada y a veces concebida para fines meramente estéticos o económicos. Se ha pasado de una ciudad industrial, de economía de escala, a una ciudad basada en la economía de servicios y de la información y en una producción flexible y global, donde reina la especulación financiera. Se ha pasado de una ciudad radicalmente clasista, a una ciudad fragmentada socialmente, con diferentes estilos de vida y con fuertes discontinuidades sociales. Se ha pasado de una ciudad reino de la forma y construida según el carácter funcional de la arquitectura modernista y según la producción homogénea de estilos, a una ciudad espectacular, ecléctica y diversificada que ama lo informal.¹⁰ Puesta en estos términos, la regeneración urbana puede parecer la solución de todos los problemas de la ciudad, pero no es así. La resolución de factores críticos ha sacado a la luz nuevos problemas a los que la ciudad tiene que enfrentarse continuamente; de hecho, la ciudad no puede ser considerada el lugar donde resolver las contradicciones políticas, sociales y económicas, pero aun así, se ha convertido en el lugar por excelencia donde esas contradicciones se generan y pueden ser gestionadas solo tímidamente.

2. «Entrepreneurial regeneration»

El proceso de regeneración urbana ha podido tener lugar en Londres gracias a la adopción de *urban policies* flexibles a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero es solo a partir de los años ochenta que Londres empieza a adoptar políticas de regeneración llamadas *property-led* y *business oriented*, dando vida a eso que se ha

llamado «*entrepreneurial regeneration*».¹¹ El modelo *property-led* consiste en asumir políticas que faciliten la convergencia de la iniciativa privada en determinadas áreas a través de ventajas normativas y reducciones fiscales, reduciendo al mismo tiempo la intervención pública al mínimo, y por tanto el consecuente gasto. Fue sobre todo el gobierno conservador de Margaret Thatcher el que siguió esta forma de regeneración que veía en el sistema americano,¹² caracterizado por una fuerte *deregulation*, privatización, liberalización y marketización, el modelo triunfante. Este modelo ha sido aplicado a amplia escala, en áreas nuevas así como en otras más antiguas. En las áreas más antiguas ha sido adoptado para prácticas de conservación y restauración. Un ejemplo es la reapertura en 1980 del Covent Garden Market: sobre tal intervención regenerativa se ha notado inmediatamente que se trata de «un importante ejemplo de conservación urbana comparable con el esquema de la Faneuil Hall de Boston».¹³

En las áreas más nuevas, el ejemplo más pertinente de americanización es la recuperación de Docklands, sobre todo de Canary Wharf, que ha transformado radicalmente una zona prevalentemente portuaria en uno de los mayores distritos financieros del mundo, un Wall Street sobre el agua. Más allá de las simples analogías arquitectónicas, a saber: la cercanía de los rascacielos al río, la altura de los edificios o el parecido de algunas estructuras como el One Canada Square con el World Financial Center (Brookfield Place), ambos creados por César Pelli, Canary Wharf es el manifiesto concreto del manhattanismo tal como ha sido expuesto por Rem Koolhaas en 1978 en *Delirious New York*: éste encarna el ideal de la cultura de la congestión y de la tecnología de lo fantástico, representa la exaltación de la no planificación urbana, de la combinación improbable de estilos diferentes y de la ausencia de nexo entre forma y función. Canary Wharf es el íncipit, no proyectado, de la post-city.¹⁴

El aspecto más americano de Docklands es el desenfadado capitalismo a partir del que éstas han sido regeneradas.¹⁵ En 1981, cuando el Royal Docks cayó en desuso, Docklands vivió un período de regresión social y económica que afectó no solo a las áreas residenciales, sino también a todas las infraestructuras, provocando fenómenos de guetización y de aislamiento social. El proceso de regeneración ha sido llevado a cabo por la London Docklands Development Corporation (a partir de ahora LDDC), que ha gastado alrededor de 10 billones de libras esterlinas de capital privado y un billón de capital público para regenerar el área degradada de la Isle of Dogs. La LDDC se ha comportado a todos los efectos como una

empresa privada, excluyendo constantemente a las comunidades locales de las decisiones más importantes e involucrando al gobierno central sólo para pedir intervenciones en la infraestructura de transportes, que en aquella época era inadecuada para soportar la carga diaria de personas que preveía la Isle of Dogs. La consistente inversión de capital privado no había sido suficiente para conectar Docklands con el resto de Londres porque lo que más importaba a los inversores era principalmente la imagen de su pequeña área y no de toda la zona. Esta miopía estaba a punto de producir una especie de reclusión del área, devenida inaccesible hasta el punto de que para salir de Canary Wharf era necesario perder más de una hora. Por esta razón, en 1989, John Major decidió invertir un billón de libras esterlinas para desarrollar la red de transportes, que efectivamente en pocos años fue implementada con la conclusión de la Docklands Light Railway, con la extensión de la Jubilee Line, con el incremento de la red vial y de las conexiones con el London City Airport.¹⁶

Una de las características arquitectónicas de Docklands, típica del paradigma progresista, es el hecho de que los rascacielos pueden ser totalmente indiferentes al lugar, desdeñando completamente la herencia histórica y urbana del área regenerada. Esto no significa la total negación de los edificios preexistentes; es más, los viejos edificios fueron restaurados y utilizados como instrumento capitalista, como medio de *merchandising* de la zona, para mostrar lo exitosa que había sido la recalificación, pero el mensaje de fondo sonaba claro: estos edificios, sin un *masterplan* que pudiese valorizar realmente el patrimonio histórico, por mucho que los restaurasen, no tenían el mismo valor con respecto a los nuevos rascacielos que estaban cambiando Docklands. El éxito de Docklands puede ser medido solo en relación a la *destruction and disruption* respecto a su contexto. Son la apoteosis del canibalismo urbano en el que todo viene siendo continuamente fagocitado (es decir, devorado), descompuesto (es decir, digerido) y rechazado (a saber, expulsado) en nombre de un ser siempre nuevo y de vanguardia, de una modernidad que se está lentamente poniendo en marcha, de forma inconsciente, hacia la post-modernidad.

Pero al mismo tiempo, el exclusivo interés de la regeneración capitalista hacia el área de Docklands ha permitido al resto de Londres, y en particular al West End, desarrollarse de forma coherente con su propio patrimonio histórico y urbanístico, impulsando procesos de conservación coherentes con los contextos ambientales.¹⁷ También en el East End fue posible un desarrollo de las áreas de King's Cross, rediseñada nuevamente con ocasión de las Olimpiadas de 2012, y de Liverpool Street. A diferencia de Docklands, sin embargo, estas áreas fueron sometidas a regímenes de control y planificación y no gozaron de la *deregulation*.

La *deregulation* ha sido importante no sólo desde el punto de vista económico, sino también urbanístico y arquitectónico, convirtiendo Docklands en un laboratorio al aire libre para los arquitectos, que han tenido total autonomía para experimentar incluso las soluciones más excéntricas y atrevidas. Todo esto ha hecho de Docklands, y en particular de Canary Wharf, un área particularmente ecléctica y pluralista sin crear un verdadero sentido del lugar. Este eclecticismo y pluralismo, debidos a la falta de un proyecto unitario y de las diversas teorías arquitectóni-

cas, nos llevan a interrogarnos sobre por qué este enfoque puede conllevar la formación de una ciudad verdadera constituida por edificios públicos, o contrariamente a un museo del *design*, motivo de orgullo para las corporaciones privadas que lo han construido. En el caso de Docklands el resultado ha sido crear un área de *design*, un lugar simbólico de la gran finanza especulativa, pero evidentemente no una ciudad; de hecho, falta toda conexión entre el espacio público y los edificios, que un plan urbanístico, sin embargo, habría podido garantizar. Por otro lado, solo en 2014 ha sido aprobado el plan para la construcción del primer edificio residencial, el Canary Wharf Estate, un rascacielos de 58 plantas con 566 apartamentos.¹⁸ Si los varios proyectos urbanísticos y arquitectónicos llevados a cabo en Docklands son generalmente progresistas, a causa sin embargo de las diversas formas de *deregulation* han perdido gran parte de las características típicas del modernismo, a saber, la funcionalidad y la higienización (espacio verde y luz), orientándose hacia una arquitectura post-modernista.

Los edificios no son funcionales para ser habitados o para trabajar, más bien son instrumentos para producir dinero, para hacer publicidad, para acrecentar el valor simbólico de las corporaciones que han financiado los proyectos o que se han asentado ahí. En otros términos, desde un cierto punto de vista, en Docklands, la urbanística, en vez de ser el medio para un buen vivir, se ha convertido en el mensaje y en el fin mismo de la proyección: esteticismo puro. Sin embargo, para que este significado simbólico permaneciese en el tiempo, Docklands tenía que haber sido protegido como una reserva, con atentas políticas centralizadas, justamente aquellas que fueron rechazadas en el momento de su fundación y que habrían podido garantizar una fuerte integración de esta área con las otras partes de la ciudad, por lo menos hasta que Londres en su totalidad, como veremos, se convierta en una nueva Canary Wharf.¹⁹ Si Docklands no hubiese sido un área protegida y vigilada, su declive habría sido imparable, porque la ciudad la habría rechazado como disfuncional al contexto. Las fuertes inversiones para introducir Canary Wharf en la red económica y social de la ciudad, preservando al mismo tiempo su especificidad, han permitido a esta área convertirse en un ejemplo para otras áreas que aspiran a ser protegidas y a desarrollarse de la misma manera.

Hija de la especulación financiera y de un enfoque post-modernista, Docklands ha sido proyectado, o sería mejor decir no proyectado, sin ninguna atención ambiental. Ésta se presenta como un área prevalentemente sin espacios verdes, muy distinta respecto a la Ville Radieuse de Le Corbusier: su regeneración no ha previsto la proyección de ningún parque porque el agua del Támesis tenía que ser el lugar dedicado al aire libre, a la diversión y al desahogo y sólo recientemente han sido establecidos procesos de «reverdecimiento» del área, pero son meros paliativos, convertidos más bien en un lugar, también en este caso, de *design* y de experimentación y no verde urbano: el típico verde del parque inglés no es ya suficiente, el parque mismo tiene que ser arte y *design* o tiene que ser aprovechable económicamente para tener un sentido.

El proyecto de Docklands no sigue tampoco ningún plan energético o de contención de los recursos. Surgido con la *deregulation*, no ha previsto ningún plan de trans-

porte público, ninguna reglamentación para la climatización de los ambientes o el ahorro de recursos. Los edificios han sido proyectados sin considerar su posición respecto a la luz solar (salvo algunas raras excepciones), exigiendo a menudo una gran ventilación en verano y una fuerte calefacción en invierno. En suma, como ha sido observado, «la mayor parte de los edificios de Docklands han sido construidos como si la energía fuese un recurso infinito y el calentamiento global fuese una invención irracional de los científicos».²⁰

Sin embargo, no existen solamente críticas de carácter arquitectónico y urbanístico al proyecto de Canary Wharf. El enfoque *property-led* ha sido muy contestado porque, aunque consigue rehabilitar algunos aspectos de las áreas en declive, en realidad alienta solamente la especulación de la construcción, impulsada por el capitalismo global, sin resolver los problemas que conciernen al tejido conectivo de la sociedad.²¹ En general, se ha podido ver que la concentración de las intervenciones sobre una sola y pequeña área no favorece la regeneración urbana de otras áreas. Además, la intervención del sector privado en las políticas urbanísticas, en vez de la del gobierno central, ha llevado a la falta de coordinación en la planificación de la ciudad y a la adopción de estrategias a corto plazo que han impedido un verdadero desarrollo urbano. No sólo eso, ha llevado también a problemas de *governance* en lo que concierne a la división de las responsabilidades y de las tareas administrativas y políticas.²² Y si eso no bastara, no ha resuelto los conflictos sociales más profundos, descuidando a la ciudadanía en su integralidad y provocando así fenómenos de *social exclusion*. La regeneración urbana *property-led* constituiría, por tanto, un simple paliativo para la vida de la ciudad, un modo de acompañarla hacia la muerte dulce: una verdadera y real eutanasia del asentamiento urbano.²³ Y finalmente, cosa infinitamente más importante para los gobernantes, el modelo *property-led/business oriented* fracasó porque para la realización de las obras fueron necesarias consistentes intervenciones estatales, con el consecuente desembolso de una gran cantidad de dinero por parte de los contribuyentes al erario público. A partir de comienzos de los años noventa se comprendió que los beneficios no eran tales como para justificar los costes y que, de hecho, los ciudadanos no se beneficiaban «concretamente» del nuevo desarrollo urbano.

3. Community regeneration

Se intentó sustituir el modelo capitalista por el de la «community regeneration», ya experimentado en Francia con los Contrats de Ville, que preveían una involucración de los contextos locales, además de la introducción del mecanismo de competencia para obtener la financiación estatal, visto como estímulo para que las administraciones locales y los actores privados invirtieran concreta y conjuntamente en la recalificación del área. A partir de los años noventa se han promovido políticas competitivas de regeneración urbana, integradas e inclusivas, destinadas a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes y a la valorización de las diferentes especificidades culturales, testimoniadas por programas como «City Challenge» y «Single Regeneration Budget». Vale la pena detenerse

sobre estos programas de financiación, porque los mayores beneficios se han visto en dos de los distritos más pobres de toda Gran Bretaña, que se encuentran en Londres, a saber, Towers Hamlets y Hackney. El objetivo general de estos proyectos era mejorar

la calidad de vida de la población local en las áreas necesitadas, reduciendo la divergencia entre áreas degradadas y no degradadas, y entre los diferentes grupos. Los objetivos económicos eran mejorar la ocupación, la educación y las capacidades de la población local, en particular de los jóvenes y de los desaventajados, e impulsar un crecimiento económico sostenible, además de la creación de bienestar a través de la competitividad. [Los principales objetivos no eran los económicos sino los sociales, orientados a mejorar] el *housing* a través de un buen *design, management* y manutención, a promover iniciativas en beneficio de las minorías étnicas, a prevenir la criminalidad y a garantizar la seguridad de la comunidad.²⁴

Sobre todo el gobierno de Tony Blair, con el documento programático *Towards an Urban Renaissance*, llamado de hecho «renaissance» para distinguirse del término conservador «regeneration», puso en el centro de la agenda de la proyección urbana la lucha contra la exclusión social con la introducción de programas como el «Area-based Initiatives», el «New Deal for Communities», el «Neighbourhood Renewal Fund», el «Local Strategic Partnerships» o el «Local Area Agreements», de los que se aprovecharon los distritos de Hackney, Tower Hamlets, Hammersmith, Islington e Haringey.

El caso más importante de esta nueva regeneración urbana es el de Spitalfields, que ha representado un modelo para muchas otras intervenciones regenerativas en otras ciudades del Reino Unido.²⁵ Spitalfields es un área del Borough de Tower Hamlets, situado en el East End de Londres, cerca de Liverpool Street y de Brick Lane. Entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, gracias a la inmigración de los hugonotes, se convirtió en un importante centro de producción y elaboración de seda. En época victoriana, la industria de la seda registró una fuerte contracción en Inglaterra y las elegantes casas de los mercaderes se transformaron en verdaderos tugurios desbordados. Todo empeoró en 1832 con la epidemia de cólera que diezmo drásticamente la población y el atractivo de la zona. El *The Poor Man's Guardian*, en febrero de 1832, escribía:

las casas blancas, apretadas las unas contra las otras en estrechas y oscuras callejuelas y callejones, presentan a primera vista la apariencia de la no-habitación, por lo dañadas que están puertas y ventanas: —en cada habitación de estas casas, familias enteras, padres, hijos y viejos abuelos se amontonan juntos.²⁶

A finales del siglo XIX, Spitalfields se había convertido en el refugio de criminales y prostitutas, el teatro perfecto para los delitos de White Chapel de Jack el destripador. Aún a comienzos del siglo XX, Jack London describe Spitalfields en su libro *The People of the Abyss* (1903) como un mundo subterráneo ante el que no era posible evitar la visión de una abyecta pobreza, donde las casas eran tugurios, se alquilaban partes de habitaciones y se nos olvidaba que el mundo era justo.

Spitalfields se quedó así prácticamente hasta los años setenta del siglo XX. Posteriormente, gracias a la regeneración urbana, en el arco de pocos años

de gueto en el que no se podía poner pie, Brick Lane se ha transformado en una calle a la moda donde los managers de la City se dan cita para comidas de trabajo en aquellos mismos restaurantes donde, hasta hace pocos años, solo los visitantes más atrevidos osaban entrar. [Spitalfields] ha entrado en los mapas de los visitantes de Londres, [no es] ya un gueto, un lugar de pobreza del que tener miedo y mantenerse alejado.²⁷

A partir de finales de los años setenta esta zona padeció una fuerte inmigración por parte de los países asiáticos, en particular de Bangladesh y Pakistán. Para explicar esta inmigración a través de las cifras, es suficiente señalar que en 2001 más del 70% de la población de este distrito era originaria de Bangladesh.²⁸ Esta inmigración, inicialmente no sostenida por políticas eficaces de inclusión, ha llevado a una mayor guetización de la población, haciendo de Spitalfields uno de los territorios más pobres del Reino Unido. Hoy la regeneración urbana ha recalificado la zona, mejorando sensiblemente la calidad de la vida de sus ciudadanos, y por este motivo Spitalfields está considerado generalmente como un modelo de regeneración urbana comunitaria de éxito.

Este proceso se había iniciado con el intento de restaurar las antiguas casas de los hugonotes y de reconstruir un ambiente típico del siglo XVIII. Este proyecto puso enormes esfuerzos en la construcción, provocando tal aumento de los precios que llegaron a ser imposibles para la capacidad adquisitiva de la población local, formada por inmigrantes bangladesíes. Empezó entonces una verdadera «batalla por la tierra»²⁹ para impedir que Spitalfields fuese engullida por el lujo de la City, una lucha en la que los ciudadanos fueron derrotados: casi el 80% del área histórica fue restaurada transformando las casas en «museos de arte de los restauradores»,³⁰ haciendo que los precios de las residencias y el coste de la vida se dispararan. Esta gentrificación del territorio ha llevado a un nuevo y conflictivo asentamiento de profesionales, predominantemente blancos, que eran completamente extraños a la población local y que se constituían como una «parte integrante de una especie de área museológica, de alguna manera privada, colocada en uno de los lugares más pobres de la ciudad».³¹ Para valorizar esta nueva componente de la población, que parecía estar más en línea con la nueva imagen que se quería dar de Londres, con el *brand*

que se quería promocionar según la lógica capitalista, se ha intentado convencer a los bangladesíes para que se trasladaran a otras áreas más periféricas, concediendo residencias más amplias y cómodas y facilidades económicas. Sin embargo,

una parte consistente de la población local, sobre todo la menos integrada, más débil e indigente —es decir, aquella parte de la población que las intervenciones estatales tenían más interés en re-localizar según una lógica de control social— [continuó prefiriendo] una casa desbordada y de escasa calidad, siempre y cuando estuviese en Spitalfields o como mucho en Tower Hamlets, a una residencia mejor y más grande en otro sitio.³²

La restauración del área de Spitalfields no podía ser considerada, por tanto, una modalidad adecuada de regeneración urbana. Se han desarrollado los programas *Building Business* y *Connecting Communities*, dirigidos a involucrar directamente y activamente a las comunidades locales, intentando valorizar las diferencias étnicas, religiosas y culturales. Estos programas, aunque naciendo con las intenciones más nobles, también han sido patrocinados por una élite de empresarios locales, sobre todo comerciantes y restauradores de origen bangladesí, que, buscando una salida al comercio menor y más bien limitado en términos económicos, han creado una especie de área museológica urbana para vender sus productos.

La recalificación que había comenzado con los mejores auspicios ha sido arrollada por el capital, al punto que se ha hablado explícitamente de una disneyficación del territorio.³³ Ahora se está corriendo el riesgo de que pase lo que ya ha pasado en otras áreas de Londres como Chinatown, a saber, «que incluso los restaurantes chinos no pertenecen a los miembros de la comunidad originaria, sino a grandes cadenas occidentales de restauración».³⁴ Ya está pasando lo mismo en Banglatown, donde no sólo encontramos cadenas de Banglatown Cash & Carry, o de otras tiendas costosas y a la moda, en lugar de los muy populares mercados de barrio. Una vez más, quienes pagan son los ciudadanos, en este caso los bangladesíes, que no pueden permitirse vivir en Banglatown a causa de la subida de los precios y de la *prettyfication* de la zona.³⁵

Se está creando por tanto una Banglatown sin bangladesíes, se está creando, una vez más, una ciudad sin ciudadanos, un cuerpo sin alma. Este proceso se está exacerbando a causa de una especie de divergencia entre ciudadanos y ciudad, sobre todo entre aquellos de las primeras generaciones, que no estimaban la difusión de una imagen tan comercializada de su cultura, respecto a la de los que no se sienten ya representados. Un ejemplo elocuente es

el tan discutido arco de entrada a Brick Lane, que no tendría nada que ver con la cultura bangladesí y que los bangladesíes no quieren.³⁶ La publicidad de la cultura bangladesí ha sido ventajosa para la industria turística y para el comercio, pero menos para el tejido social.

¿Qué nos enseña Spitalfields? Nos enseña que hace falta también vigilar atentamente los nuevos proyectos de regeneración urbana basados en el concepto de *community involvement* y de *empowerment*, para que no utilicen una retórica de la participación como legitimación de cualquier tipo de políticas, celebrando sin embargo principios elitistas o neoliberales basados en la lógica de la recuperación, expulsión y expropiación, servil al proceso de absorción del capital.³⁷ Al mismo tiempo, es necesario vigilar que estos proyectos no impulsen a las agregaciones locales sólo por la mera oportunidad de obtener ventajas económicas, sino que efectivamente puedan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Por tanto, si ahora Banglatown ha sido regenerada, lo ha sido a costa de pagar un alto precio, es decir, poniendo en escena la cultura bangladesí y ofreciendo un estereotipo de *bangladesidad* que ha sido construido *ad hoc* por parte de una exigua parte de la población local «para aprovechar económicamente la imagen o para poner en acto estrategias de poder».³⁸ Esta regeneración ha llevado al nacimiento de una nueva categoría en el barrio de Spitalfields, aquella de la clase medio-alta, constituida por profesionales, managers, creativos del mundo de la moda y del arte, atraídos por la faceta cosmopolita y *bohémienne* de la zona y que están empezando a condicionarla notablemente, una vez más cambiando su imagen y provocando nuevas tensiones sociales: «quien ha sabido crear una vida de barrio interesante y estimulante está constreñido por la fuerza a cederla a las praxis predatorias», casi vampíricas, «de agentes inmobiliarios, financieros y consumidores *upper class*».³⁹ Incluso con este tipo de regeneración *community-led*, el problema «social» de las ciudades no se resuelve absolutamente, sino que es simplemente desplazado desde el centro hacia las periferias, que al mismo tiempo se van convirtiendo en una extensión del mismo centro. En cuanto estas iniciativas comunitarias consiguen recalificar la zona, el interés de los elementos externos está destinado a crecer produciendo la especulación financiera con el encarecimiento de los precios y nuevas formas de inmigración económica: «cuanto mejor es la calidad del espacio común que un grupo social consigue crear, tanto más alta es la posibilidad de que este espacio sea depredado y expropiado por parte de intereses privados destinados a optimizar los beneficios».⁴⁰ Todo esto es lo que está pasando en Banglatown, y pronto ocurrirá probablemente también en zonas más pobres y a escala mayor, como en las favelas de Rio o en el slum de Dharavi en Mumbai: los grandes rascacielos se acercarán siempre más a las zonas más pobres, las fagocitarán, las digerirán y expulsarán a sus ciudadanos como desechos, arrasando sus casas exactamente como en el caso de Leonia. Estos procesos empiezan de una forma inocente, con simples *tours*, verdaderos safaris organizados en estos lugares que vienen comercializados justamente gracias a su pobreza, porque incluso la pobreza representa un valor que aprovechar para el capital en exceso, y se termina con la gentrificación del área urbana o suburbana.

Por tanto, lo que en Spitalfields había nacido como construcción social de regeneración urbana se ha transformado, al menos en parte, en marketing urbano, «capaz de asegurar un cierto éxito desde el punto de vista simbólico —tanto en el sentido de contribuir a una rápida transformación de la imagen de las zonas objetivo» como en el de atribuir visibilidad a la operación de regeneración—. Pero estamos aún lejos de resolver los conflictos «emergentes entre poblaciones tradicionales de las zonas objetivo y nuevos *users* atraídos por el surgimiento de nuevas iniciativas culturales y/o actividades comerciales».⁴¹ A pesar de esto, en este caso, al menos momentáneamente, se ha evitado la muerte de la ciudad, aunque a largo plazo este proceso de revitalización tal vez resultará ser un proceso de desvitalización, por utilizar una metáfora empleada por David Harvey, si el proceso que sustenta la regeneración es siempre el mismo.

4. Generic City⁴²

La crisis económico-financiera que afecta a Europa desde 2008 y las debilidades del modelo de regeneración urbana a través de la participación comunitaria han llevado a retomar vigorosamente, no casualmente bajo la égida de un alcalde conservador, el modelo *property-led*, pero con algunas diferencias sustanciales respecto al pasado.

El aporte de capitales ahora ha cambiado y, en correspondencia con el flujo de dinero, se presentan nuevos modelos urbanos que han sido definidos como «asian-style», y no porque la sociedad londinense se haya hecho más asiática en estos años, sino porque los modelos urbanísticos y arquitectónicos han sido prevalentemente importados de Oriente. Una influencia asiática se puede ver en los recientes centros comerciales y en su carácter más «urbano», que parece reproducir la arquitectura de los mercados de Singapur, Hong Kong, Pekín, Shanghái y Tokio, para dejar de lado progresivamente el modelo norteamericano de los grandes *malls* extraurbanos y periféricos. Un caso particularmente interesante es Westfield, el centro comercial más grande de Europa, surgido en Stratford, el nuevo centro urbano en el Lea Valley, recalificado para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El aspecto más asiático que tal vez se pueda observar es la continua proyección y construcción de grandes rascacielos que quieren competir con el Burj Khalifa de Dubai, los 101 de Taipei, las Petronas Towers de Kuala Lumpur, la Shanghai Tower de Shanghái y el International Commerce Center de Hong Kong: minarettes post-modernos que sacralizan las áreas urbanas profanadas justo por sus improbables, además de inhabitables, alturas. ¿Por qué improbables? Porque estos edificios tienen una relación entre espacio construido y espacio inutilizado, lo que específicamente se llama *vanity height*, elevadísima. Por ejemplo, el Burj Khalifa (Dubai) tiene una altura total de 828 metros, de los que 243 no son útiles, es decir, una altura correspondiente a otro rascacielos entero. Aún en Dubai, en el Burj Al Arab quedan inutilizados 123 metros sobre 231. Si vamos a China las cosas no cambian. La Zifeng Tower de Nanjing, de una altura total de 450 metros, deja 133 sin ningún uso, mientras el The Pinnacle de Guangzhou ocupa sólo 265 metros de los 360 de su altura total. El Minsheng Bank Building de Wuhan, de una altu-

ra total de 331 metros deja inutilizados 94. También en los Estados Unidos se puede observar un proceso similar: la Bank of America Tower de Nueva York deja un tercio de sus 366 metros inutilizados y la New York Times Tower aprovecha sustancialmente solo dos tercios de su altura, es decir 220 metros de 319. La tendencia a construir por vanidad, dejando espacios inutilizados, está en progresivo aumento: entre 1950 y 1974 el espacio inutilizado era el 4%, entre 1975 y 1999 era el 16%,⁴³ desde 1999 hasta hoy se consolida en el 16%. Este dato de aparente estancamiento del *vanity height* debe ser leído a la luz de los hechos del 11-S, que han constituido un momento de verdadera regresión en la construcción de rascacielos. Sin embargo, si nos limitamos al periodo desde 2007 a hoy, la cifra del *vanity height* alcanza un increíble 31%.

Tampoco este fenómeno es extraño a Londres. Una reciente encuesta de la New London Architecture ha revelado que en los próximos años serán construidos 263 edificios de más de veinte plantas en Londres y que han sido propuestos 24 de 50 plantas o más, modificando la tradicional imagen de la ciudad como «low-rise city».⁴⁴ Es desmentida, por lo tanto, la profecía del arquitecto del The Gherkin, Ken Shuttleworth, de la Norman Foster Partners, que había afirmado que, a causa de la crisis económica, los futuros edificios de Londres habrían sido «ground-scrapers» porque «the tall glass box is dead».⁴⁵ El diseño y la construcción de rascacielos en una época de crisis no tienen que asombrarnos; es más, era previsible según el Skyscraper Index elaborado en 1999 por Andrew Lawrence.⁴⁶ Este indicador mide la correlación entre la proyección y la construcción de rascacielos y las crisis económicas en el siglo pasado. Aunque pueda parecer paradójico, antes y durante las crisis se construyen más rascacielos que en los momentos de prosperidad. Los ejemplos son más bien fáciles de enumerar: el Singer Building y el Metropolitan Life Insurance Company Tower fueron diseñados antes de la Knickerbocker Crisis (pánico financiero) de New York de 1907. El 40 Wall Street, el Chrysler Building y el Empire State Building fueron concebidos antes de la caída de Wall Street de 1929. Las torres gemelas del World Trade Center de New York y la Sears Tower de Chicago abrieron sus puertas en 1973-1974 durante la crisis financiera y petrolífera, mientras las Petronas Twin Towers se inauguraron en 1997 durante la crisis financiera asiática.

La explicación es más bien compleja, pero es importante para entender las dinámicas de la actual urbanización. Las estrategias neoliberales y capitalistas, subyacentes a las regeneraciones de *property-led*, están en continua búsqueda de formas para la absorción del excedente de capital, e históricamente la urbanización, junto a la creación de infraestructuras, ha sido la principal modalidad de reabsorción de dinero y empleo. El capital excedente viene prestado con determinados tipos de interés a grandes constructores con la idea de que éstos puedan devolver los intereses una vez que hayan vendido los edificios construidos. Si se deja a un lado la posibilidad de que quien financia a los constructores puede comprar también lo que se construye o que, aún peor, se puede hipotéticamente construir, la inversión del excedente provoca un desequilibrio entre la demanda y la oferta; de hecho, los tiempos de realización y venta de los edificios son mayores que los contratos de financiación de las mismas construcciones. Esto empuja a que los constructores pidan otros préstamos con otros tipos de interés, préstamos que a largo plazo pueden resultar insolventes, o a vender edificios sin construir que en caso de insolvencia del préstamo tendrán fuertes repercusiones para los compradores. Para evitar esta inmediata insolvencia, se puede implementar una estrategia de política económica que estimule la demanda. El incentivo de la demanda, de todas maneras, no produce necesariamente el aumento de la oferta, sino que más bien hace subir los precios de los nuevos inmuebles y hace crecer la especulación sobre los ya existentes: cuanto más se demanda un nuevo edificio, o cuanto más se recalifica una zona, tanto más crece su valor inmobiliario. Para los edificios ya existentes puede introducirse un sistema especulativo todavía más interesante. Visto el crecimiento del valor inmobiliario de un edificio, se puede hipotecar el valor de este inmueble, que tendencialmente debería crecer paralelamente con el aumento de la demanda, a cambio de dinero que paradójicamente puede ser invertido no solo en bienes muebles, sino también en inmuebles. Esta nueva inversión inmobiliaria, tal vez en una nueva zona, produce una gentrificación de dicha zona que dispara enormemente el valor del inmueble, resultando atractiva para realizar una nueva hipoteca y para tener un nuevo excedente de capital y volverlo a invertir. Mientras tanto esta gentrificación impide a los antiguos residentes la posibilidad de vivir en esa zona, porque el incremento de los precios influye directamente sobre los

tipos de interés variable de las hipotecas. Este proceso continuo de re-inversión del excedente, tanto en nuevas construcciones como en las ya existentes, está destinado a detonar cuando los compradores reales se agoten. Se forma así una cadena de insolvencia que afecta a todos: desde los grandes grupos financieros hasta quien no es ni siquiera propietario de un inmueble, porque se puede especular sobre un inmueble, aunque se lo esté todavía pagando.⁴⁷ El rascacielos se convierte por tanto en un elemento privilegiado de la especulación capitalista para reinvertir el exceso de capital, porque provoca continuos procesos de gentrificación y de flujos de capital, real o ficticio: esto explica la frecuente conexión entre la construcción de rascacielos, burbujas inmobiliarias y crisis económicas.

Una segunda diferencia de esta nueva ola de «entrepreneurial regeneration» es que los edificios se han distribuido por todas las zonas de la ciudad, incluso en las más periféricas, y no ya solo en Canary Wharf (Docklands) o en la City, y esto podría producir una gentrificación de toda la ciudad y no sólo de algunas áreas. La distribución de estos rascacielos es de por sí significativa. Surgen preferentemente a lo largo del Támesis y replican el modelo de éxito de Canary Wharf aprovechando el agua. Es igualmente significativo que la intervención más consistente suceda en Tower Hamlets, es decir, cerca de Canary Wharf, exactamente en el corazón de Banglatown, apenas «regenerada» con las prácticas de participación comunitaria: especulación que se suma a especulación.⁴⁸

La tercera, pero no menos significativa, diferencia es que al contrario de los rascacielos de Canary Wharf y de la City, estos nuevos edificios serán preferentemente residenciales.⁴⁹ Se estima que los más altos de estos rascacielos puedan albergar de 300 a 600 pisos. La decisión de destinar a zonas residenciales los rascacielos se basa en las razones más comunes: en áreas donde la tierra es escasa y limitada, edificios de alta densidad de población son la única opción para optimizar el espacio para que la población de Londres pueda crecer. Pero también en este caso hay motivos económicos. Destinar estos rascacielos para uso residencial significa que el objetivo político de los gobernantes es el crecimiento de la población, real o ficticia, que conlleva un incremento de la riqueza. Además, invertir en los inmuebles residenciales es más seguro y rentable que invertir en inmuebles comerciales, que a menudo requieren tiempos más largos en la construcción y en la venta, siendo fáciles generadores de insolvencias entre quien construye y quien financia.

Vista desde esta perspectiva, la nueva ola de «entrepreneurial regeneration» tiene que ser valorada positivamente, teniendo en cuenta también la indudable calidad arquitectónica de algunos edificios, diseñados por los más grandes arquitectos en circulación, si bien, por supuesto, su impacto sobre la ciudad es totalmente independiente de su calidad.⁵⁰

El ejemplo tal vez más significativo está constituido por el The Shard, literalmente «la astilla», porque como una astilla hace notar su presencia en el cuerpo de la ciudad: lo hiere, pero al mismo tiempo lo hace sentirse vivo. Realizado con las inversiones poco escrupulosas llegadas de Qatar después de la crisis del 2008,⁵¹ la asociación English Heritage ha definido el rascacielos como «una astilla de cristal en el corazón del Londres histórico»,⁵² pero no podía ser de otra manera; de hecho, los edificios de estas

dimensiones, consagrados a la *Bigness*, son completamente incapaces de establecer conexiones con el contexto y con la ciudad histórica:⁵³ ellos son ciudades con un envoltorio invisible dentro de las ciudades, en competición con las mismas ciudades que quieren fagocitar y destruir para preservarlas en su modernidad y en su ser siempre a la vanguardia. Que The Shard quería impactar a todo Londres estaba claro desde la inauguración en la que haces de láser, visibles desde kilómetros de distancia, han dibujado todo el *skyline* para marcar el territorio, para mostrar quién manda. Diseñado por Renzo Piano para sustituir a la Southwark Tower, al lado del London Bridge, e inspirado en las agujas dibujadas por Canaletto, es el primero de una generación de nuevos rascacielos que quieren inaugurar un profundo cambio de Londres, tal como está epitomizado en su lema: «inspiring change», inspirar el cambio. Según el por entonces viceprimer ministro, John Prescott, The Shard debía ser el primero de muchos rascacielos con un *design* y calidades arquitectónicas excepcionales,⁵⁴ y en efecto este rascacielos ostenta muchos récords. En primer lugar, es el edificio más alto de Europa con sus 310 metros de altura, una nulidad en comparación con el Bruj Khalifa. A continuación, es uno de los edificios con mayor ahorro energético y también es de los primeros en respetar las normas dictadas por el americano National Institute of Standards and Technology después del derrumbamiento del World Trade Center en 2001 en Nueva York. Además, ha sido concebido con una serie de espejos que reflejan la luz solar y el cielo, de forma que el edificio parece cobrar aspectos distintos. La idea es clara: el rascacielos debería mutar con el mutar de la ciudad y del ambiente que lo rodea. Se trata de la última carta del rascacielos para fagocitar a la ciudad: reflejar el contexto para neutralizarlo definitivamente, en cuanto aspecto totalmente exterior del alma de la ciudad.

El rascacielos se reduce a nada, casi se disuelve en el ambiente urbano, para apropiarse de la ciudad y convertirse en la ciudad misma, reemplazarla y decretar su muerte. Al lado de la «astilla» surgirá el 1 Blackfriars. Un enano de 165 metros, la mitad de The Shard, que será comprado no por casualidad por Jumeirah, una cadena de hoteles que tiene sede en Dubai. El rascacielos proporcionará alrededor de 274 residencias privadas con 13 estudios, 78 apartamentos de un dormitorio, 120 apartamentos de dos dormitorios, y 56 apartamentos de tres dormitorios. No lejos de The Shard y cerca del Gherkin, del «pepinillo», surgirá The Pinnacle, también llamado «The Helter Skelter», el tobogán, un rascacielos de 288 metros que dominará la City.

Estos son solo algunos de los ejemplos de los muchos rascacielos que están surgiendo en Londres durante estos años.

Como en el caso de Docklands, Londres se está convirtiendo en un nuevo museo para el *design* al aire libre y su arquitectura está en continua renovación. Así todo, las cosas no son tan magníficas como parecen en un primer momento. De hecho, estas nuevas residencias han sido prevalentemente concebidas como *luxury flats*, con un solo dormitorio, es decir, inhabitables para familias y casi explícitamente destinadas a superricos y nuevos profesionales, sobre todo extranjeros. Estos «nuevos» destinatarios estarían atraídos por Londres, y por tanto estarían dispuestos a invertir imponentes capitales, gracias a la estabilidad política del lugar y porque una propiedad londinense está considerada una buena inversión a largo plazo. La elección de rascacielos, en vez de residencias individuales, es tanto estética cuanto «aparentemente» funcional. «Aparentemente» funcional porque vivir en un rascacielos en Londres ofrece todas las ventajas de estar en una gran metrópolis sin soportar el tráfico, los peatones o los turistas. Además, estos rascacielos ofrecen servicios internos como gimnasios, *lounges*, restaurantes y bares de lujo, y los compradores esperan tener vecinos igualmente ricos y personas de bien. Pero es sólo «aparentemente» funcional porque de hecho muy pocos elegirán estos rascacielos como primera habitación, y por tanto, la funcionalidad pasa a un segundo plano respecto a la estética. El aspecto estético está ligado a la luz natural, que ya era central en la arquitectura progresista, y al hecho de que los compradores desean tener grandes vistas sobre el panorama que reconocen, y normalmente los extranjeros, ignorantes en historia, reconocen simplemente el Big Ben, St. Paul, el London Bridge, el Támesis y poco más.

Sin embargo, la construcción de todos estos rascacielos podría llevar a resultados contradictorios. Antes o después estos rascacielos fagocitarán completamente a estas referencias histórico-culturales, destruyendo el capital simbólico que había estimulado las inversiones en Londres:⁵⁵ el Big Ben y el St. Paul no se verán más al ser tan altos los rascacielos alrededor. Esta fagocitación de los rascacielos llevará a Londres a uniformarse consigo misma, haciendo desaparecer las particularidades de los varios distritos, como en la Pentecosta de Calvino, donde la ciudad es un indistinguible «aquí», «poco más allá», «todo alrededor», donde no se consigue indicar un lugar donde vivir sino levantando un «brazo oblicuamente hacia una concreción de poliedros opacos, en el horizonte», a saber, rascacielos, o indicando hacia atrás «el espectro de

otras cúspides», es decir, más rascacielos. No sólo Londres será igual a sí mismo, sino que también será igual a las demás ciudades: se convertirá en la «generic city» de Koolhaas o la Trude de Calvino.⁵⁶ Londres se convertirá en una ciudad igual que las demás, como los aeropuertos contemporáneos:⁵⁷ todos iguales, donde nadie vive, pero donde todos, por trabajo o por turismo, transitan, sintiéndose seguros como en casa porque reproducen modelos idénticos a escala planetaria. Londres tal vez está destinado a convertirse en la Trude de Calvino: una ciudad igual a las demás, con suburbios, plazas, arriates, calles, hoteles idénticos a aquellos de los centros urbanos, una ciudad que no tiene sentido visitar.⁵⁸

Este proceso de generalización llevará bien a una devaluación de Londres, bien a la sustitución del capital simbólico colectivo por otros rascacielos, justamente como en el caso de The Shard o The Gherkin, que deberán ser siempre más altos y más vistosos para imponer la imagen siempre nueva que Londres querrá dar de sí misma para ser una ciudad atractiva a los ojos de otros financiadores. Pero estos rascacielos son vendidos a los inversores por la belleza de su arquitectura y de su visión, siempre nueva, haciendo de la arquitectura misma un *brand* y repudiando definitivamente el carácter funcional del edificio. El capital simbólico colectivo debe renovarse siempre para que la capital británica, a través del capital, pueda seguir seduciendo a los inversores. Así, la ciudad se debe espectacularizar cada vez más, debe convertirse en el teatro de valores en el que sus compradores, y no necesariamente sus ciudadanos, quieran ensimismarse. Entre estos valores difícilmente estarán la historicidad o la valoración de la cultura del lugar, porque los nuevos inversores, provenientes sobre todo del extranjero, buscarán elementos con los que identificarse, que no podrán ser otra cosa sino los rascacielos similares a los de las otras ciudades del mundo,⁵⁹ hasta que cada singularidad de Londres haya sido perdida. El capital simbólico podrá ser renovado sólo a través de un proceso de destrucción creadora que llevará a la imposición de una arquitectura de lo absurdo o de lo excéntrico,⁶⁰ para distinguir Londres de todas las demás ciudades con rascacielos.

La reanudación de este tipo de regeneración, si la historia enseña algo, conllevará un incremento de la *social exclusion* y del *ethnic displacement*, con los derivados problemas sociales y étnicos; de hecho, serán muy pocos los actuales residentes que podrán permitirse la compra de un apartamento en estos rascacielos.⁶¹ Ha sido observado recientemente que Londres crece alrededor de un millón de habitantes cada 10 años, y cómo este incremento de la población ha alterado los equilibrios sociales y étnicos de la comunidad. La zona central de Londres ha sido tomada por una élite de ricos provenientes de los Países Árabes, de Rusia, de Francia y de China, llevando a un aumento vertiginoso de los precios de las casas y provocando la migración de los antiguos habitantes, miembros de la élite y de la alta burguesía inglesa, hacia los márgenes del centro. Al mismo tiempo, quien vivía antes en esos márgenes, tradicionalmente territorio de inmigrantes, como Brixton para los caribeños y Spitalfields para las bangladéses, ha sido obligado a desplazarse a las periferias, que eran tradicionalmente la zona de la *working class* inglesa, constituida sobre todo por blancos, la cual a su vez se ha trasladado a los condados de Essex y Kent.⁶² Todo esto ha

provocado y exasperado toda una serie de conflictos sociales, de los que las revueltas de Tottenham y Brixton de 2011 solo han sido la punta del iceberg.

A su vez, los que han resistido, los viejos *londoners*, han sido incluso privados de la vista habitual de Londres y no podrán gozar de las nuevas visuales desde lo alto, al punto que se han propuesto algunas normas para introducir espacios públicos en estos rascacielos para que los ciudadanos puedan retomar lo que se les había quitado. Estas medidas han sido generalmente anuladas para mantener la exclusividad de los compradores, ignorando las exigencias de todos los demás ciudadanos. Además, estos rascacielos no parecen ofrecer una verdadera oportunidad a la ciudadanía; de hecho, dada la estructura individual de sus habitaciones, se constituirían como edificios dormitorio.

En resumen, también esta nueva ola de regeneración urbana podría estar destinada al fracaso, es decir, a privar a Londres de su alma, de sus ciudadanos, si bien devolviéndoles un nuevo cuerpo. En este caso no se trata ya de una excesiva disneyficación de la ciudad, sino de un aumento de la espectacularización que reduce una ciudad a una no ciudad. A todo esto se añade que los primeros rascacielos, desde The Shard a The Gherkin pasando por la Heron Tower, están prevalentemente vacíos, a la búsqueda de «habitantes» dados los elevados precios de adquisición, y se estima que serán necesarios por lo menos cinco años para que se ocupen completamente, y esto cuando aún todos los rascacielos no han sido edificadas: la *emptiness* de estos edificios es preocupante y podría presagiar el incipit de una nueva burbuja inmobiliaria.⁶³ ¿Entonces, cómo justificar la construcción de tantos rascacielos? Resulta claro según las palabras del Chief of Staff and Deputy Mayor for Policy and Planning, Sir Edward Lister, que ha declarado que parar la construcción de estos rascacielos significaría llevar la capital a un estancamiento que equivale prácticamente a una sentencia de muerte.⁶⁴ Recurrir a los rascacielos es el único modo para regenerar la ciudad, o mejor, para mantenerla aún en vida. Esto implica pagar un precio, a su vez doloroso: es necesario destruir la ciudad para regenerarla.

En conclusión, el caso de Londres muestra claramente que también las ciudades regeneradas sufren los mismos problemas de las ciudades que no han recibido tratamientos de regeneración y pueden morir por los mismos motivos, bien convirtiéndose en museos, bien en parques temáticos, grandes espectáculos o aun lugares inhabitados, es decir, sin ciudadanos, o lo que es lo mismo, lugares donde falta el sentido de ciudadanía. Si queremos proseguir con la analogía inicial con el cuerpo, podemos decir que el cuerpo de la ciudad puede ser regenerado hasta un cierto punto, tal como el cuerpo humano puede ser entrenado o manipulado hasta un cierto límite. No hay que asombrarse entonces si la ciudad, tal como la hemos conocido, antes o después podría morir respecto a cómo había sido hasta entonces, transformándose en un museo o en un parque temático: tal vez sea justamente éste el destino de las ciudades, no ya ciudades sino mépolis. Probablemente sea necesario resignarse al fin de las ciudades: superadas ciertas dimensiones sociales y económicas, éstas no sirven más, o mejor, no cumplen ya su tarea de *polis*, estén más o menos regeneradas. Tenemos que pre-

pararnos para decir adiós a las ciudades, así como nos despedimos de las almas de los difuntos.

¿En qué punto de la vida de las ciudades nos encontramos hoy entonces? Es un punto esencialmente filosófico y no tenemos que esconderlo. Lister lo ha expresado bien, aunque inconscientemente, en el caso de la capital británica:

la cuestión central en cualquier discusión sobre el *skyline* de Londres es si un edificio proporciona una contribución positiva a la dimensión urbana de la ciudad, protegiendo las cosas que apreciamos, y al mismo tiempo nos ayuda a enfrentarnos a los desafíos del crecimiento y asegurarnos la continua prosperidad de Londres y de los londinenses.⁶⁵

¿Cómo se evalúa si un edificio da una contribución positiva a la dimensión urbana? ¿Positiva respecto a qué? ¿A algunos de sus aspectos o a la totalidad? ¿Es posible crear un índice multifactorial, como ha hecho Richard Florida para las ciudades creativas, que pueda indicar si un edificio es positivo o negativo? ¿Según qué valores? Si nos guiamos por el valor económico nos resulta claro que la transformación de la ciudad en una maraña congestionada de rascacielos puede resultar incluso una solución óptima, pero no lo sería si consideráramos valores sociales como la igualdad política o el respeto por la multiétnicidad. ¿Y qué decir del añoso problema estético? ¿Según qué parámetros de juicio, según qué valores podemos decir que uno o más rascacielos arruinan o embellecen el *skyline* de Londres o de cualquier otra ciudad? ¿Y qué legitimidad tienen estos valores? ¿La belleza es todavía un valor? ¿O, más específicamente, es un valor para la ciudad? ¿Es el valor mismo o es uno entre tantos? ¿Y si fuese uno entre muchos, en qué relación estaría con los demás?

Ciertamente es complicado dar una respuesta a todas estas preguntas, y antes de hacerlo es necesario hacer una crítica preliminar de todos los prejuicios tanto históricos como teóricos. Hace falta, por así decirlo, examinar los aspectos trascendentales que constituyen la ciudad, sin los cuales ésta no sería o no permanecería como tal. De esta forma, la solución parecerá más simple: la ciudad es una unión de ciudadanos, como ya decía Aristóteles; por lo tanto, lo que realmente nos jugamos salvando la ciudad no es tanto su cuerpo, como los urbanistas y los políticos han pensado erróneamente, sino su alma, su forma, que es justamente la ciudadanía. La respuesta a todas estas preguntas no puede ser meramente urbanística o estética, sino sobre todo política en el sentido más profundo del término. El problema es comprender si realmente se quiere dar esta respuesta, que es una respuesta política, en un mundo en el que la política está dominada por la economía o donde los individuos no son ciudadanos o habitantes, sino consumidores, viajeros y ocupantes transitorios de territorios, por ello territoriantes. Por otro lado, el mundo contemporáneo se basa en la compraventa de la igualdad política y social con la económica, una compraventa fundada en la idea de que un ciudadano es igual a otro, no por tener los mismos derechos políticos y civiles, sino por los económicos, es decir, por tener la misma posibilidad para acceder a los recursos y para capitalizar que los demás. Este proceso resulta muy claro en Londres, donde todos los procesos de regeneración han estado guiados,

incluso en los mejores casos, por el capital y no para garantizar la ciudadanía a los habitantes de la ciudad. Ciudadano de Londres no es el que participa activamente en la política y en la sociedad de la ciudad, sino el que puede permitirse pagar por transitar o dormir en la ciudad. Londres está ante una encrucijada: salvar «la capital o el capital».

La situación podría parecer en un primer momento parecida al pasado donde las clases más acaudaladas vivían en la ciudad, en particular en el centro histórico, mientras las clases más pobres vivían en las periferias y en los campos, pero no es así. No es así porque en el pasado, quien «poseía» la ciudad, vivía en ella y a menudo la gobernaba. No es así porque quien hoy posee la ciudad, probablemente no vive en ella completamente, y aun viviendo en un lugar, escogería Rusia o uno de los países árabes que, mientras tanto, se han comprado Canary Wharf.⁶⁶ Que un trozo de ciudad de un estado sea de otro estado o de corporaciones privadas, en vez de los ciudadanos, es el sigilo de una victoria del capitalismo y de la economía sobre la política, además del emblema de la crisis de la noción de ciudad. No es una crítica al capitalismo, sino la mera constatación de los hechos, es el diagnóstico de la enfermedad que está afectando a las ciudades tal como las habíamos conocido hasta ahora. Una vez diagnosticado el cáncer que sacude las ciudades post-modernas, a saber, la falta de ciudadanía para los ciudadanos, es lícito que alguien quiera buscar una cura, siempre que no se trate de una enfermedad terminal, tal como parecería.

¿Cómo se puede salvar e incentivar la ciudadanía? ¿Es decir, cómo se deben transformar las ciudades para que sean más habitables? Está claro que la tarea de pensar la ciudadanía hoy es mucho más compleja respecto al pasado: hoy las diferencias étnicas, religiosas, sociales y económicas son mucho más fuertes y menos tolerables. En el pasado, las ciudades eran expresión, por así decirlo, de una sola etnia caracterizada por una cierta homogeneidad de cultura, lengua, tradición y memoria que compartían prevalentemente una misma religión y que daban por inevitables las diferencias sociales y económicas.⁶⁷ Hoy en día ya no es así: varias etnias pueden vivir en las mismas ciudades, o mejor dicho, en los mismos territorios. Son numerosas las religiones practicadas, creando contrastes, a menudo bruscos, entre posiciones diferentes, incluso dentro de la misma confesión. Desde la segunda mitad del siglo XX hemos asistido al profundo desmoronamiento de la idea de sociedad dividida por clases: estas diferencias son anuladas en favor de una igualdad solamente teórica. Hoy no existe ya una clase que establezca lo que es bello para una ciudad, y si existe es aquella que permanece escondida por la publicidad y el capitalismo. Entre la Edad Media y el Renacimiento, la época en la que la mayor parte de las ciudades han adquirido la forma actual, eran los aristócratas y los señores los que embellecían las ciudades, con sus palacios, financiando iglesias y catedrales, determinando así una estética y un gusto que tenían que ser el reflejo de la esfera simbólica de la potencia política. Hoy en día el político ya no está guiado y ligado a la belleza, como mucho está vinculado al sector económico que, sin embargo, actúa según intereses privados y no públicos. En suma, es necesario preguntarse si la ciudad, en cuanto *urbs* que hemos conocido hasta ahora desde hace 500 años, tiene aún una función y un sentido,

o si este sentido ha ido quebrándose con el tiempo y la *civitas* hoy tenga que asumir nuevas formas que no necesitan ya de la ciudad. Esta tendencia se hace siempre más evidente en el ámbito urbanístico con la desaparición de la plaza,⁶⁸ lugar originario de lo político, aquel *temenos* sagrado donde se instalaba el dios. Hace tiempo, se construía la plaza y sucesivamente alrededor los edificios del poder. Hoy no se diseñan plazas, las plazas son el espacio «inútil» entre los edificios del poder económico, los rascacielos. Son un espacio que habría que anular creando calles y pasajes entre los mismos edificios, como en los casinos de Las Vegas, donde se puede pasear entre un edificio y otro sin tener que pasar por calles o plazas, siendo éstas reproducidas en el interior de los edificios. Son un espacio sabiamente gestionado por los arquitectos para proporcionar a los viandantes la ilusión de vivir todavía en una *dear old city*, y no en una *vertical city*. La arquitectura de lo impolítico priva al ciudadano de su carácter esencial para construir exclusivamente edificios económicos, o mejor, por decirlo en griego, *oikonomicos* que conciernen a lo privado, a saber, la casa y el trabajo: la urbanística ha asesinado la *urbanitas*. Ha neutralizado cualquier espacio de la política: un viejo truco de la urbanística es eliminar las plazas para privar a los ciudadanos de la posibilidad de manifestarse por sus propios derechos, y no es casual que en cualquier ocasión en la que los ciudadanos quieran que su voz se escuche, ocupen una plaza: desde la Plaza Tharir (El Cairo) a la Plaza Taksim (Estambul), desde la Puerta del Sol (Madrid) a la Admiralty (Hong Kong), desde la Plaza Syntagma (Atenas) a la Plaça de Catalunya (Barcelona).⁶⁹ Ocupar las plazas parece ser ya el único modo para reivindicar el derecho a la ciudadanía, es decir, aquella «libertad de construir y reconstruir nuestras ciudades y a nosotros mismos» que constituye «uno de los más valiosos derechos humanos»,⁷⁰ justamente porque hace del hombre lo que realmente él es, aristotélicamente hablando, un *zoon politikon*, un animal social y político.

Es necesario interrogarnos si la ciudad se ha vuelto inútil, si se ha transformado en una anti-ciudad, por ser incapaz de expresar su propia alma, su propia *civitas*, y si esto está también determinado por la ausencia de una *urbs* adecuada. Si fuese así, el problema se desplazaría radicalmente de la ciudad a la ciudadanía, es decir, se convertiría en un problema político en el que se trataría de encontrar espacios en los que los ciudadanos puedan reivindicar y expresar sus derechos, y para hacer esto tal vez la ciudad no sea ya necesaria, tal como ha demostrado la victoria de las redes sociales: se hacen siempre menos mítines en las plazas de las ciudades y se escriben más post y tweets. Quien es capaz de orientar estos nuevos instrumentos, de sintetizar pensamientos, es decir, slogans, en pocas frases a efecto, es el nuevo político; no ya quien está dotado de ideas, capacidad retórica y de confrontación con la gente. La ciudad ha cambiado con la política, ha abandonado la política y se ha dejado llevar por la economía, que originariamente era el lugar del vivir privado, de la casa, donde los ciudadanos no eran realmente tales, sino hombres, mujeres, niños. De esta forma se pueden justificar operaciones urbanísticas y arquitectónicas que hacen un tiempo habrían parecido perversas, pero que hoy tienen su *ratio*, como la de superar la altura de St. Paul, o construir una cadena de rascacielos alrededor de

Venecia para que no sea «inundada» por las aguas (Venecia 2060), o construir un rascacielos (Rascacielos Banca Intesa San Paolo de Renzo Piano) en Turín que se eleva por encima de la Mole Antonelliana.

¿Qué argumentos podemos oponer a todo esto?

1) ¿Se podría decir que los rascacielos arruinan la belleza de la ciudad? ¿Pero qué belleza? ¿La que decidimos nosotros, desde nuestro gusto históricamente orientado?

2) ¿Se podría afirmar que los rascacielos no son adecuados a la historicidad de la ciudad? ¿Pero si fuese así, no se conservaría la ciudad como mero museo o como parque temático, y así no se establecería el fin mismo de la ciudad? ¿Esta convicción no se basa además en el hecho de que la historicidad sea algo deseable? ¿Y sobre qué supuesto se basa este deseo?

3) ¿Se podría también afirmar que los rascacielos destruyen el significado simbólico de edificios históricos como St. Paul o la Mole? ¿Pero diciendo esto no se impide que otros edificios puedan alcanzar una emblematicidad parecida en el futuro, como pasa hoy, por ejemplo, con el Empire State Building en Nueva York? ¿Por qué The Shard no puede convertirse en el nuevo Big Ben? ¿Por qué no conseguimos imaginar que algo contemporáneo y post-moderno pueda contribuir a la identidad histórica, aunque futura, de la ciudad?

4) ¿Se podría aseverar que algunos edificios arruinan la urbanística de la ciudad asentada históricamente en un contexto natural? ¿Pero esto no significa impedir a la ciudad desarrollos distintos y ulteriores respecto a los límites de la naturaleza? En todo esto parece no haber una objeción conclusiva: ahí donde cada operación parecía ser moral, la moral desaparecería y la ciudad entraría en una esfera que está más allá del bien y del mal.

Si verdaderamente queremos salvar la ciudad, no solamente como *urbs*, sino también como *civitas*, la única objeción realmente atinente tiene que ser apuntar hacia la ciudadanía y pensar sobre cómo devolver lo «político» a los ciudadanos para que no sean meros espectadores del teatro de los acontecimientos que se suceden, sino actores y protagonistas de la escena. Solamente de esta forma será posible volver a hacerse con la *civitas*, es decir, con el alma de la ciudad, que tal vez no será ya la *urbs* que conocemos desde hace siglos, pero que continuará cumpliendo las mismas funciones. Todo esto, obviamente, puede tener sentido si queremos salvar la ciudad; pero ésta es también una decisión política, o si se prefiere, filosófica. En términos aristotélicos, se trata de elegir si se prefiere la democracia, porque es en democracia donde el hombre se convierte en animal político, a saber, ciudadano, o si se prefiere la tiranía de la mano invisible y del capital, es decir la plutocracia, en la que el hombre permanece esclavo del dinero, donde al fin y al cabo como *homo oeconomicus* no es libre, sino que es «a dollar-hunting animal».⁷¹

(traducción de Leonardo Mattana)

Notas

¹ Aristóteles, *Política*, 1252 a 1-2.

² Aristóteles, *Op. cit.*, 1275 a 23-24.

³ Según Rem Koolhaas son justamente estas las ciudades y las áreas que hay que preservar ya que serían testigos de lo ordinario y de la arquitect-

tura informal que es el verdadero síntoma del espíritu del tiempo. Cf. R. Koolhaas, *Preservation is Overtaking Us*, GSAPP Books, New York 2014.

⁴ V. Verdú, “Ciudades creadas como espejismos”, *El País*, 22-09-2007.

http://elpais.com/diario/2007/09/22/sociedad/1190412011_850215.html

⁵ V. Considérant, *Description du phalanstère et considérations sociales sur l'architecture*, Librairie Sociétaire, Paris 1848, pp. 83, 78.

⁶ Cf. P. Roberts, “The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration”, en P. Roberts & H. Skyes, *Urban Generation. A Handbook*, Sage, London 2000, p. 17.

⁷ I. Turok, “Urban Regeneration: What Can Be Done and What Should Be Avoided?”, en *Istanbul 2004. International Urban Regeneration Symposium*, Kucukcekmece Municipality Publication, Istanbul 2005, pp. 57-63; A. Tallon, *Urban Generation in the UK*, Routledge, London 2010, p. 5. El estudio de Tallon representa desde el punto de vista de la historia política la mejor reconstrucción del fenómeno de la regeneración urbana en el Reino Unido. El presente texto está profundamente en deuda con la investigación de Tallon.

⁸ Estos puntos se encuentran en A. Tallon, *Op. cit.*, p. 8.

⁹ Para situarnos, en España, desde el Programa de Actuación Urbanística de 1978 hasta la Ley de Suelo de 2007, existe solo la ley intitulada Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas de 2013. La nueva ley tiene unas finalidades meramente capitalistas; de hecho, la regeneración urbana tiene como objetivo una recuperación y un ahorro económico, a través de políticas de ahorro energético y promoción del turismo. Solamente en segundo lugar tiene el objetivo de «contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental, a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y en los edificios, como en los espacios urbanos.» Los objetivos que persigue la ley tienen sus méritos pero los instrumentos que prevé para ponerlos en práctica son casi nulos. Por ejemplo, la involucración de los ciudadanos y de las comunidades locales es meramente formal, de todas formas marginal y hasta inexistente. La calidad de vida se mide aún en términos de riqueza. <http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf> Que yo sepa, en Italia se ha propuesto en 2013 una ley nacional, pero no ha sido aún aprobada. Un segundo decreto ley ha sido presentado en junio de 2015.

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0001970.pdf

¹⁰ Para un análisis más completo, A. Tallon, *Op. cit.*, p. 17.

¹¹ Cf. A. Thornely, *Urban Planning under Thatcherism: the Challenge of the Market*, Routledge, London 1991; P. Healey, S. Davoudi, M. O'Toole, S. Tavsanoğlu (eds.), *Rebuilding the City: Property-Led Urban Regeneration*, E & FN Spon, London 1992.

¹² M. Pacione, *Urban Geography: A Global Perspective*, Routledge, London 2005, pp. 447-475.

¹³ Citado en D. Littlefield, “(Re)generation: Place, Memory, Identity”, *Architectural Design*, 1 (2012), p. 17. Cf. *Covent Garden Market. Its History and Restoration*, The Architectural Press, London 1980.

¹⁴ La post-city tiene como elemento característico la falta de un plano general urbanístico o su no aplicación a favor del pluralismo arquitectónico.

¹⁵ El desarrollo de este proyecto de regeneración urbana *property-led* ha sido espléndidamente descrito por Brian Edwards con particular atención a las consecuencias urbanísticas, sin embargo ausentes en Tallon. Cf. B. Edwards, *London Docklands: Urban Design in an Age of deregulation*, Butterworth Architecture, Oxford 1992. El estudio presente debe mucho a los análisis de Edwards.

¹⁶ B. Edwards, *Op. cit.*, pp. 35-41.

¹⁷ B. Edwards, *Op. cit.*, p.18.

¹⁸ G. Ruddick, “Canary Wharf to get first residential building”, *The Telegraph*, 16-03-2014.

<http://www.telegraph.co.uk/finance/10701515/Canary-Wharf-to-get-first-residential-building.html>

¹⁹ B. Edwards, *Op. cit.*, p. 137.

²⁰ B. Edwards, *Op. cit.*, p. 149.

²¹ Sobre los problemas generados por el «entrepreneurial regeneration» y las posibles soluciones, cf. D. Harvey, *Space of Capital. Towards a Critical Geography*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2001, pp. 345-368.

²² A. Tallon, *Urban Generation in the UK*, pp. 62-63.

²³ I. Turok, “Property-led Urban Regeneration: Panacea or Placebo?”, *Environment and Planning A*, 24 (1992), pp. 361-379.

²⁴ A. Tallon, *Op. cit.*, pp. 71-72.

²⁵ Sobre la regeneración de Spitalfields, véase el magistral libro de Paolo Briata, al que este ensayo debe mucho. Cf. P. Briata, *Sul filo della frontiera. Politiche urbane in un quartiere multietnico di Londra*, Franco Angeli, Milano 2007.

- ²⁶ *The Poor Man's Guardian, A Weekly Paper for the People published in defiance of law, to try the power of right against might*, No. 36, Saturday, February 18, 1832, p. 282.
<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015005728665;view=1up;seq=294>
- ²⁷ P. Briata, *Op. cit.*, pp. 50, 109.
- ²⁸ P. Briata, *Op. cit.*, p. 23.
- ²⁹ Cf. C. Forman, *Spitalfields. A Battle for Land*, Shipman, London 1989.
- ³⁰ J. Jacobs, *Edge of Empire: Postcolonialism and the City*, Routledge, London 1996, p. 81.
- ³¹ P. Briata, *Op. cit.*, p. 43.
- ³² P. Briata, *Op. cit.*, pp. 44-45.
- ³³ Cf. J. Eade, "Reconstructing Places. Changing Images of Locality in Docklands and Spitalfields", en J. Eade (ed.), *Living the Global City. Globalization as Local Process*, Routledge, London 1997, pp. 127-145; M. Roberts, "Urban Design and Regeneration", en C. Greed & M. Roberts (eds.), *Introducing Urban Design*, Longman, Harlow 1998, 116-129.
- ³⁴ Briata, *Op. cit.*, p. 51.
- ³⁵ Cf. S. Peek, "Brick Lane: Gentrification Threat to Spitalfields Bangladeshi Community", *BBC News*, 24-05-2015:
<http://www.bbc.com/news/uk-england-london-32707564>
- ³⁶ Cf. A. Dangerfield, "Brick Lange Arches Plan Criticised by Residents", *BBC News*, 16-02-2010:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8517791.stm
- ³⁷ Cf. S.E. Batty, "The Gamble of Urban Regeneration", *Environment and Planning B*, 30 (2003) pp. 483-486.
- ³⁸ P. Briata, *Op. cit.*, p. 110.
- ³⁹ D. Harvey, *Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution*, Verso, London 2012, p. 78.
- ⁴⁰ D. Harvey, *Íb.*
- ⁴¹ P. Briata, *Op. cit.*, p. 118. Sobre el fracaso de los proyectos «Area-Based», cf. J. N. Larsen, "Area-Based Approaches to Urban Regeneration: Innovation in Vain? A Comparison of Evidence from the UK and Denmark", en M. E. Leary y J. McCarthy (eds.), *The Routledge Companion to Urban Regeneration*, Routledge, London 2013, pp. 401-410.
- ⁴² El título está extraído de un célebre ensayo de Rem Koolhaas, "The Generic City", en R. Koolhaas y B. Mau (eds.), *S,M,L,XL*, The Monacelli Press, New York 1995, pp. 1238-1264.
- ⁴³ <http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=k%2BK%2FgAvA7YU%3D&tabid=5837&language=en-US>
- ⁴⁴ http://www.newlondonarchitecture.org/docs/tall_bldgs_survey_2015.pdf
- ⁴⁵ J. Kollwey y A. Hawkes, "Gherkin Architect Declares End of London Skyscraper Boom", *The Guardian*, 20-04-2011:
<http://www.theguardian.com/business/2011/apr/20/gherkin-architect-london-skyscraper>
- ⁴⁶ A. Lawrence, "The Skyscraper Index: Faulty Towers", en *Property Report. Dresdner Kleinwort Wasserstein Research*, January 15, 1999. Cf. M. Thornton, "Skyscrapers and Business Cycles", *The Quarterly Journal of Austrian Economics*, 8 (2005), pp. 51-74.
- ⁴⁷ Este proceso está explicado en forma más extensa por D. Harvey en *Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution*, pp. 27-66.
- ⁴⁸ A. Sedghi, "The Ever Changing Story of London's Skyline", *The Guardian*, 03-03-2014:
<http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/mar/13/the-ever-changing-story-of-londons-skyline>
- ⁴⁹ A. Sedghi, *Íb.*
- ⁵⁰ R. Koolhaas, "Bigness, or the Problem of Large", en R. Koolhaas y B. Mau (eds.), *Op. cit.*, pp. 494-517.
- ⁵¹ D. Hipwell, "Qatari consortium set up to develop The Shard", *PropertyWeek.com*, 22-01-2008.
<http://www.propertyweek.com/news/qatari-consortium-set-up-to-develop-the-shard/3104277.article>;
- R. Neate, "Qatar Nurtures its City Assets: From the Shard to Glencore Share", *The Guardian*, 27-06-2012.
<http://www.theguardian.com/world/2012/jun/27/qatar-city-assets-shard-glencore>;
- R. Moore, "The Shard: A Symbol of Towering Ambition", *The Guardian*, 30-01-2011.
<http://www.theguardian.com/artanddesign/2011/jan/30/shard-renzo-piano-london-bridge>
- ⁵² M. Weaver, "Shard of Glass set to Join London Skyline", *The Guardian*, 19-11-2003.
<http://www.theguardian.com/society/2003/nov/19/urbandesign.architecture>;
- M. Weaver, "Prescott Approves Disputed Shard of Glass Tower", *The Guardian*, 20-11-2003-
http://www.theguardian.com/politics/2003/nov/20/uk_regeneration
- ⁵³ Cf. Koolhaas, "Bigness, or the Problem of Large", en R. Koolhaas y B. Mau (eds.), *Op. cit.*, pp. 514-515.
- ⁵⁴ M. Weaver, "Prescott Approves Disputed Shard of Glass Tower", *The Guardian*, 20-11-2003;
http://www.theguardian.com/politics/2003/nov/20/uk_regeneration
- ⁵⁵ Cf. D. Harvey, *Space of Capital. Towards a Critical Geography*, pp. 404-409.
- ⁵⁶ Ya en 1995 Koolhaas había advertido de este proceso de generalización de Londres. Cf. Koolhaas, "The Generic City", en R. Koolhaas y B. Mau (eds.), *Op. cit.*, p. 1248.
- ⁵⁷ No es casual que esta metáfora sea tan apreciada tanto por Koolhaas como por Calvino.
- ⁵⁸ I. Calvino, *Le città invisibili*, Mondadori, Milano 1993, "Le città continue 2": «Perché venire a Trude? Mi chiedo. E già volevo ripartire. – Puoi riprendere il volo quando vuoi, – mi dissero, – ma arriverai a un'altra Trude, uguale punto per punto, il mondo è ricoperto da un'unica Trude che non comincia e non finisce, cambia solo il nome dell'aeroporto». ("Las ciudades continuas 2": ¿Por qué venir a Trude? Me preguntaba. Y ya quería volver a irme. Puedes retomar un vuelo cuando quieras, – me dijeron –, pero llegarás a otra Trude, igual en todos sus aspectos, el mundo está recubierto por una única Trude que no empieza y no termina, cambia solo el nombre del aeropuerto).
- ⁵⁹ La atroz alternativa para no destruir el capital simbólico colectivo podría ser aquella de conservar la historicidad de Londres, con el dilema de convertirla en un museo, y por tanto igualmente en una no-ciudad.
- ⁶⁰ J. Silber, *Architecture of the Absurd. How "Genius" Disfigured a Practical Art*, Quantum Lane, New York 2007.
- ⁶¹ Se estima que un estudio en la One Tower Bridge puede costar alrededor de 2 millones de euros.
- ⁶² B. Judah, "Pricing London's Poor Out of its Centre is a Recipe for Social Strife", *London Evening Standard*, 17-02-2015.
<http://www.standard.co.uk/comment/comment/ben-judah-pricing-londons-poor-out-of-its-centre-is-a-recipe-for-social-strife-10051331.html>
- ⁶³ Cf. S. Goodley, "Tenants shun Shard – Leaving Europe's First Vertical City Up in the Air", *The Guardian*, 24-01-2014.
<http://www.theguardian.com/artanddesign/2014/jan/24/tenants-shard-vertical-city-empty>
- ⁶⁴ S. Jones, "The Stretched Middle: Can Londoners Cope with Hundreds of New Towers?", *The Guardian*, 12-03-2014.
<http://www.theguardian.com/uk-news/2014/mar/12/london-skyscrapers-shard-gherkin-architecture>
- ⁶⁵ S. Jones, "The Stretched Middle: Can Londoners Cope with Hundreds of New Towers?", *The Guardian*, 12-03-2014.
<http://www.theguardian.com/uk-news/2014/mar/12/london-skyscrapers-shard-gherkin-architecture>
- ⁶⁶ J. Kollwey, "Canary Wharf to be bought by Qatar Investment Authority", *The Guardian*, 28-01-2015.
<http://www.theguardian.com/business/2015/jan/28/canary-wharf-qatar-brookfield-sale-london>;
- J. Kollwey, "Canary Wharf Timeline: From Thatcher Years to Qatari Control", *The Guardian*, 28-01-2015.
<http://www.theguardian.com/business/2015/jan/28/canary-wharf-timeline-london-building-docklands-thatcher>
- ⁶⁷ La crisis de este concepto de ciudad se remonta a la época helenística y después romana, con el avance de un cierto cosmopolitismo e iusnaturalismo y a la fragmentación política y social de la Alta Edad Media en los monasterios y en la Baja Edad Media con los *comuni*, si bien inconscientemente este paradigma permaneció.
- ⁶⁸ Hacia mitad del siglo XVII, Londres fue la primera ciudad que introdujo una nueva forma de plaza impolítica en la urbanística. Se trata de la *square*, a saber, la plaza privada y vallada, normalmente caracterizada por un jardín central, que sin embargo no aludía «a ningún tipo de manifestación de la esfera simbólica de la *ciuitas*», a diferencia de todas las plazas hasta ahora construidas, que se presentaban como el teatro de actividades públicas específicas. Cf. M. Romano, *La piazza europea*, Marsilio, Venezia 2014, p. 135.
- ⁶⁹ No solamente Harvey se ha detenido sobre este fenómeno, también Franco La Cecla, cf. F. La Cecla, *Contro l'urbanistica*, Einaudi, Torino 2015, pp. 3-14.
- ⁷⁰ D. Harvey, *Rebel Cities...*, p. 4.
- ⁷¹ <http://www.oed.com/view/Entry/87988#eid215918154>